

Варто наголосити, що у повсякденному уявленні людина є людиною тоді, коли вона робить не те, що їй диктують інші, а те, що сама проаналізує (навіть якщо це продиктував хтось), оцінить, прийме чи не прийме відповідно до цього те чи інше рішення. Людина залишається вільною, якщо вона усвідомлює необхідність виконання цієї дії і переконується в її цінності та оптимальності. Для людини з усвідомленим почуттям власної гідності характерним є те, що, вчиняючи так чи інакше під безпосередньою дією зовнішнього тиску, вона керується власними переконаннями, робить так, як їй підказує гідність. І у цьому вбачається прояв моральної свободи особистості.

Показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснює особистість в тій чи іншій ситуації. Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявом і робить гідність динамічною властивістю, яка регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. У цьому зв'язку людині об'єктивно необхідна певна "маса" гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, істотно ускладнює можливості її самоствердження¹.

Підсумовуючи, варто зазначити, що особистість є вирішальним творцем правової держави, її вдосконалення і розвитку по шляху благополуччя і прогресу. Саме вільний розвиток особистості становить умову вільного розвитку інших, поступу суспільства. На нашу думку, у зростанні забезпеченості саме такого розвитку і полягає прогрес суспільства, його явищ, зокрема і права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"

**РОДИНА ПРОТОІЄРЕЯ ДМИТРА ЯКОВИЧА ТОПАЧЕВСЬКОГО – НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯТО-КАЗАНСЬКОГО СОБОРУ В ЧИГИРИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)**

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. родини священнослужителів Чигиринського благочиння відіграли значну роль у релігійному житті Чигиринщини.

У 1890 р. благочинними Чигиринського повіту були: 1-го округу – священник П. Т. Рудкевич (с. Шабельники), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка), 3-го округу – священник Х. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Л. Богдан (с. Оситняжка)². У 1891–1893 рр. благочинними: 1-го округу був священник В. Безвенгліньський (с. Боровиця, поштова адреса – м. Чигирин), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка, поштова адреса ст. Худолівка), 3-го округу – священник Ф. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Г. Татаров (с. Пастирське, поштова адреса м. Златопіль)³.

У 1894 р. благочинним Чигиринського повіту 2-го округу став священник Г. Петрушевський⁴, а священнослужителі 1-го, 3-го та 4-го округів залишилися служити на старих місцях.

У "Памятных книжках Киевской губернии" за 1902–1913 рр. є інформація, що протоієрей Олександр Георгійович Радкевич був благочинним 1-го округу Чигиринського благочиння⁵, де до 1905 р. налічувалося 11 храмів⁶, а з 1906 р. – 12 церков⁷. Головним храмом у 1-му окрузі окрузі благочиння вважався Свято-Казанський собор у Чигирині. З 1902 по 1913 рр.

¹ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCN.pdf>.

² Памятная книжка Киевской губернии на 1890 год. Киев, 1890.

³ Памятная книжка Киевской губернии на 1891 год. Киев, 1891.

⁴ Памятная книжка Киевской губернии на 1894 год. Киев, 1894.

⁵ Памятная книжка на 1902 год Киевской губернии. Киев, 1901.

⁶ Памятная книжка Киевской губернии на 1905 год. Киев, 1904.

⁷ Памятная книжка на 1907 год. Киев, 1906.

настоятелі соборної церкви, освяченої в ім'я Казанської ікони Божої Матері, були благочинними 1-го округу Чигиринського благочиння.

У 1914 р. настоятелем Свято-Казанського собору став о. Дмитро. Він народився 28 вересня 1864 р. в родині священнослужителя Якова Петровича Топачевського та його дружини – дочки священника Олександри Євсеївни. На той час сім'я Топачевських проживала в с. Хамбиків Київського повіту. Батько Дмитра був настоятелем місцевої Свято-Троїцької церкви. В їхній сім'ї Дмитро був другою дитиною – старшим серед синів. Усього в родині було дев'ять дітей: п'ять синів (Дмитро, Віктор, Іполит, Антоній, Георгій) та чотири доньки (Олімпіада, Марія, Ольга, Ганна)¹.

У 1879 р. Д. Топачевський закінчив Києво-Подільське духовне училище та вступив до Київської духовної семінарії, де навчався всі 6 років “на благотворительной оплате” як дитина з багатодітної родини². Курс богословських наук проходив в одному класі з Василем Липківським, майбутнім Митрополитом Української Автокефальної Православної Церкви.

Після закінчення 1885 р. семінарії перші півтора роки працював учителем у церковнопарафіяльній школі в с. Погреби Васильківського повіту та в Царекостянтинівській школі в Києві. Вже 1887 р. був рукопокладений на диякона, а за місяць – на священника Троїцької церкви с. Карашин Великий Київського повіту. З цього часу викладав Закон Божий у церковнопарафіяльних школах тих сіл, де мав парафію. В с. Карашин о. Дмитро одружився з Ніною Євстахіївною Григорович. Близько 1889 р. народилася дочка Наталка.

У 1889 р. єпархіальне керівництво призначило о. Дмитра окружним місіонером. З вересня 1892 р. був переведений в церкву Різдва Пресвятої Богородиці в с. Малополовецьке Васильківського повіту Київської губернії. З метричної книги храму Різдва Богородиці дізнаємося, що кілька місяців о. Дмитро служив там разом зі своїм батьком о. Яковом.

На той час у сім'ї Топачевських трапилося нещастя – трирічна донька Наталка померла. Згідно з архівними даними 23 червня 1893 р.³, а в анкеті ув'язненого сам Володимир Дмитрович писав, що 15 липня 1893 р., за милістю Божою, на світ з'явилися його два сини – Володимир та Борис. Були вони близнюками чи двійнятами, на сьогодні невідомо⁴. Через два роки (2. 07. 1895) (2. 07. 1895) матушка Ніна народила доньку Анну, а 24 листопада 1896 р. Катерину. У клірових відомостях за 1900 р. у сім'ї Топачевських згадано однорічну доньку Валентину⁵. 28 травня 1901 р. в родині Топачевських знову було поповнення – на світ з'явилася донька Олена.

З 1898 р. священник Д. Топачевський став постійним членом Васильківського відділення учительської ради, а з 1902 р. – помічником благочинного. Завдяки своїм зв'язкам у 1906 р. о. Дмитро добився переведення на посаду священника в Іллінську церкву с. Руська Поляна Черкаського повіту. Одночасно він викладав Закон Божий у Черкаській лісній школі, підпорядкованій Міністерству землеробства та державного майна.

У 1907 р. о. Дмитра призначили членом правління Черкаського духовного училища на трирічний термін. Того ж року його нагородили орденом Св. Анни 2-го ст.

Наприкінці 1907 р. в сім'ї народився третій син Топачевських – Михайло.

У 1911 р. о. Дмитра затвердили на посаді благочинного 2-го округу Черкаського повіту та надали можливість обіймати посаду законовчителя земського двокласного училища с. Руська Поляна. За свою діяльність о. Дмитро був нагороджений набедреником, скуфією, камілавою, а в 1912 р. єпархіальне керівництво надало йому сан протоієрея. Наступного 1913 р. пастиря відзначили нагрудним хрестом від імені Святійшого Синоду⁶.

У кількох архівних джерелах є інформація, що 1914 р. о. Дмитра перевели в повітове м. Чигирин настоятелем Свято-Казанської соборної церкви й тільки тоді надали сан протоієрея⁷. Він викладав у однокласній церковнопарафіяльній школі Свято-Казанського собору та був законовчителем Чигиринської вищої початкової школи, за що отримував 900 руб., що в

¹ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). Київ, 2006.

² Там само.

³ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 5.

⁴ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁵ Перерва В. Чигиринський край: з історії Церкви та школи (кінець XVIII – початок XX ст.). Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2019.

⁶ Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року // Пам'ятки України: історія та культура. 2002. № 2. С. 139-143.

⁷ Перерва В. Чигиринський край...

той час дорівнювало сумі двох річних протоіерейських окладів¹. У 1914 р. йому виповнилося 50 років, але навіть у період Першої світової війни о. Дмитрій постійно служив Церкві та навчав дітей Закону Божому.

З цього року протоіерей Д. Топачевський обіймав посаду голови Чигиринського відділення єпархіального Свято-Володимирського братства, а в грудні 1914 р. його обрали депутатом Чигиринської міської думи. О. Дмитро також активно дописував до періодичних видань – його статті можна було прочитати на сторінках місцевих та київських часописів.

За спогадами Галини Кривошеї, родина Топачевських у Чигирині проживала в будинку священника на вул. Мілліоній. У сім'ї було три сини: Володимир, Борис і малолітній Михайло та п'ять доньок (Ольга, Анна, Катерина, Валентина, Олена). У 1914 р. з батьками мешкали семирічний син Михайло та під час канікул у Черкаській гімназії Валентина та Олена. Вони навчалися в цій гімназії до 1917 р. включно². Всі інші діти Топачевських були вже дорослими.

Старші сини о. Дмитра Володимир і Борис служили в царській армії й брали участь у Першій світовій війні.

Володимир Топачевський після закінчення 6 класів гімназії навчався у військовій школі в Чугуєві, де отримав звання прапорщика³. На початку 1915 р. після закінчення військової школи його направили на службу в м. Пенза у запасний батальйон⁴. Наприкінці 1915 р. Володимир Дмитрович отримав чин підпоручика та з батальйоном вирушив на австро-німецький фронт. У 1917 р. командував ротою, а потім батальйоном вже в чині штабс-капітана. Цього ж року з місця бойових дій батальйон повернувся до м. Умань⁵.

Борис Топачевський також брав участь у Першій світовій війні. Про це дізнаємося з клірових відомостей за 1917 р., які писав протоіерей Дмитро Топачевський. У 1916 р. під час боїв Борис отримав поранення, і 13-19 жовтня 1916 р. до нього їздив о. Дмитро⁶.

У 1916 р. настоятеля Свято-Казанського храму протоіерея Дмитра Топачевського запросили від Чигиринського благочиння на з'їзд Київської митрополичої єпархії. На жаль, у роботі з'їзду о. Дмитро участі не брав – тяжке поранення сина змусило його просити в єпархіального керівництва відпустку⁷. Дочка о. Дмитра Анна 1917 р. була вже заміжня (прізвище чоловіка невідоме), а її сестра Катерина працювала вчителькою⁸.

Особа протоіерея Д. Я. Топачевського цікава його родинними зв'язками з провідниками Української революції – він був троюрідним братом Михайла Грушевського. Баба по батькові Д. Топачевського Марія Іванівна Топачевська та дід М. Грушевського по материнській лінії Захарій Іванович Оппоков були рідними сестрою й братом⁹. Майже всі брати М. Грушевського підтримували між собою дружні стосунки та плідно співпрацювали, допомагаючи своєму видатному родичу, який стояв на чолі українського відродження, тому участь настоятеля Свято-Казанського собору протоіерея Д. Топачевського в національних маніфестаціях, які відбувалися в Чигирині в роки революції, була не випадковою.

23 травня 1917 р. під час українського віче на підтримку Української Центральної Ради протоіерей Д. Топачевський відправив панахиду та виголосив промову перед школярами, селянами, робітниками, які прийшли на Замкову гору з національними прапорами¹⁰. Через пів року, 21 листопада, на Свято-Казанській площі Чигирини відбулося урочисте проголошення III Універсалу Центральної Ради. Під час молебня протоіерей Д. Топачевський прочитав Євангелія українською, що “зробило дуже приємне враження на всіх присутніх”¹¹.

¹ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

² Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 15.

³ Там само, арк. 20-21.

⁴ Там само, арк. 6.

⁵ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року... С. 139-143.

⁹ Там само.

¹⁰ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

¹¹ Кукса Н. Раритетні світлини Всеукраїнського з'їзду Вільного козацтва із фондосховища центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного // Чигиринщина в історії України. Матеріали Шостої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. Черкаси, 2017. С. 25.

За чотири місяці (16-17.10.1917) в Чигирині відбувся Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва, на якому обрали Генеральну старшину. В день з'їзду в головній церкві Чигиринського благочиння богослужіння проводив настоятель о. Дмитро Топачевський. Після закінчення офіційної частини його роботи учасники вирушили до Суботова, де відбулася панахида за Богданом Хмельницьким, козаками й Тарасом Шевченком. Делегати сфотографувалися на тлі цегляного переходу від Іллінської церкви до дзвіниці. У центральній частині світлини стоять два священнослужителі. Не виключено, що один із них – протоієрей Д. Я. Топачевський, який був провідним послідовником національного руху на Чигиринщині¹.

О. Дмитро брав активну участь у заснуванні української змішаної гімназії, відкритої в Чигирині в листопаді 1917 р. З нагоди події учасники урочистостей відправили телеграму генеральному секретареві освітніх справ І. Стешенку. Протоієрей Д. Топачевський зиніціював створення на Чигиринщині спілки допомоги гімназістам з бідних сімей і тут-таки запропонував охочим у неї вступити². О. Дмитро викладав у новоствореному навчальному закладі Закон Божий³. «Киевский православный вестник» інформував, що 16 жовтня 1918 р. о. Дмитро був присутній на місіонерському з'їзді священників, дияконів і псаломників Київської митрополичної єпархії, що відбувався в стінах Києво-Печерської лаври⁴. Повернувшись із Києва він дізнався, що в його будинку ревком розмістив профспілку робітників заводів, підприємств та організацій Чигиринського повіту. Для проживання родини о. Дмитра голова профспілки І. В. Журавченко виділив кілька кімнат⁵.

У 1918 р. син о. Дмитра Володимир повернувся до Чигирини й зупинився в будинку батьків. На той час місто було під контролем українських військ. По приїзду до міста колишній штабс-капітан Володимир Топачевський пішов на службу в українську самооборону та обійняв посаду коменданта Чигирини⁶. Вже в серпні 1919 р. його мобілізували в денікінську армію, що проходила через Чигирин. Штабс-капітан Володимир Топачевський воював проти червоних у Білозерському офіцерському полку до 1920 р.⁷

У 1919 р. протоієрей Дмитро Топачевський, настоятель Свято-Казанської церкви, помер⁸. Імовірно, поховали о. Дмитра на цвинтарі біля соборного храму Казанської ікони Божої Матері. Все своє життя протоієрей Д. Я. Топачевський служив Церкві, займався педагогічною, громадською, просвітницькою, журналістською діяльністю, а також боровся за самостійну незалежну Україну. У будинку для священнослужителів Свято-Казанського собору залишилася проживати матушка Ніна Євстахіївна з дочкою⁹.

Взимку 1920 р. під натиском червоних Володимир Топачевський відступав із залишками денікінської армії. Через Румунію емігрував до Польщі, де «интигрирован в концлагерь»¹⁰. У 1920–1923 рр. його помістили в Калишський концтабір, але 1922 р. перевели до українського табору, де перебували тільки солдати та офіцери петлюрівської армії. Останній також входив до структури Калишського концтабору¹¹.

У 1921 р. Володимир Топачевський отримав сумну звістку «...от сестры которая жила на Україні в городе Чигирине...» про смерть матері та важке матеріальне становище родини¹². Це стало однією з основних причин його повернення на територію радянської України. У 1923 р. до табору прибула делегація із СРСР, члени якої оголосили про амністію військовополоненим та запропонували повернутися на батьківщину. Невдовзі окремим ешелоном для полонених В. Топачевський повернувся до Чигирини «к родной семье»¹³.

¹ Кукса Н. Раритетні світлини Всеукраїнського з'їзду Вільного козацтва...

² Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року... С. 139-143.

³ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁴ Матеріали польових досліджень автора. Записано від Кривошеї Галини Михайлівни, 1915 р. н., м. Чигирин.

⁵ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 20-21.

⁶ Там само, арк. 23.

⁷ Там само, арк. 20-21.

⁸ Там само, арк. 23.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само, арк. 15.

¹¹ Там само, арк. 20-21.

¹² Там само, арк. 20-21.

¹³ Там само, арк. 5.

Повернувшись до міста, Володимир Топачевський зупинився “у своїх”¹. На життя він заробляв приватними уроками. За рік, у 1924 р., Володимир Дмитрович одружився з Лідією Арсентіївною Распутніковою – донькою урядника.

Батько майбутньої дружини Володимира був родом з Тарасівки Чигиринського повіту. Наприкінці XIX ст. батьки Лідії Арсеній Тимофійович та Марфа Миколаївна Распутнікови проживали в повітовому центрі. У 1896 р. у них народилася донька Лідія. До 1911 р. вона навчалась у двокласному міському училищі, після закінчення якого переїхала до Києва до тітки по матері – Васильєвої Анастасії Миколаївни. Вже 1913 р., отримавши спеціальність швачки, вона самостійно працювала в київських майстернях з пошиття одягу. У 1916 р. Лідія повернулася в Чигирин та влаштувалася касиром до 2-гої Чигиринської спілки споживачів. У 1918 р. перейшла на посаду касира-рахівника Чигиринського лісопильного заводу².

За три роки після одруження, 1927 р., у подружжя народилася донька Рима. Три роки Лідія Топачевська доглядала за донькою та займалася пошиттям одягу на дому. У 1931–1933 рр. В. Топачевський працював учителем у сс. Леськи й Мошни.

У 30-х рр. XX ст., крім Володимира, в Чигирині проживали й інші Топачевські: його сестри Катерина та Ольга.

Катерина, ймовірно, навчала дітей у школі. На той час вона була заміжня та проживала в будинку чоловіка. У 1934–1935 рр. у Чигиринській середній зразковій школі вчителем фізики та математики й керівником 8-го класу була Вокар Катерина Дмитрівна³.

Інших членів родини розкидали доля й час. Архівні матеріали свідчать, що до 1932 р. брат Борис “жив с. Хировке возле Знамянки”⁴, займаючись сільським господарством. Сестра Анна до 1936 р. проживала на Донбасі – учителювала⁵. Всі інші діти о. Дмитра Михайло, Олена, Валентина працювали в м. Дніпропетровськ⁶.

На початку 30-х рр. XX ст. в сім’ї Володимира й Лідії Топачевських виникли проблеми з роботою та лікуванням. Дочка урядника та син священнослужителя не могли знайти собі роботи за місцем проживання. Володимир Дмитрович мав шлункове захворювання й потребував кваліфікованого лікування, що не міг отримати в Чигирині⁷. Але найбільшою проблемою родини Топачевських було те, що вони не мали власного житла. На початку 30-х рр. XX ст. більшовицька влада “розкуркулювала” родини священнослужителів, тобто забирала житло. Оселю батьків Лідії Арсентіївни на той час вже продали (батько Распутніков Арсеній Тимофійович помер ще 1917 р.). У 1934 р. мати Лідії проживала в Латвії, в с. Іберті Ризької обл.⁸ У 1937 р. там її й поховали⁹. Будинок священника Свято-Казанського собору передали одному з очільників Чигиринського райвиконкому Журавлю, який проживав там до 50-х рр. XX ст.¹⁰

У 1934 р. сім’я Топачевських переїхала до м. Кіровоград та зупинилась у рідної сестри Лідії Анни Распутнікової на вул. Ровенській № 11, кв. 3. Лідія Арсентіївна пішла працювати швачкою в міську майстерню. Дочка Топачевських Рима на той час була дошкільного віку.

Не знайшовши роботу в Кіровограді, Володимир Якович переїхав до Черкас і влаштувався в “2-й поліклініке статистом”. Проживав він за адресою: вул. Гоголя № 35¹¹. Наприкінці 1936 р. Володимир Топачевський обіймав посаду секретаря Черкаської поліклініки, але вже 10 січня 1937 р. він перебував у Черкаській в’язниці.

Справою Володимира Топачевського займався слідчий “Черкаської оперслідгрупи – мл. лейтенант Госбезопасности Коваленко”¹². В. Топачевському інкримінували статтю 54-6

¹ Звіт Чигиринської середньої зразкової школи за 1935–1936 навчальний рік. Видання колективу Чигиринської середньої зразкової школи, 1935.

² Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

³ Там само, арк. 20-21.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 6.

⁶ Там само, арк. 5.

⁷ Там само.

⁸ Матеріали польових досліджень автора.

⁹ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

¹⁰ Там само, арк. 20-21.

¹¹ Там само, арк. 22.

¹² Там само, арк. 20-21.

КК УРСР, згідно з якою звинувачували в “шпионской деятельности в пользу Польши”¹. У справі йшлося про те, що з 1923 по 1937 рр., проживаючи в СРСР, В. Топачевський збирав інформацію про економічний стан держави, політичні настрої населення, зокрема вчителів, яку передавав через агентів співробітникам “органов ГНУ-НИВД”. Не витримавши жорстоких катувань, В. Топачевський зізнався в тому, що він “завербован польской и германской разведкой для шпионской деятельности на территории СССР”². Відповідно до наказу № 00485 від 11.08.1937 р. “Народного комиссара Внутренних Дел СССР-Генерального комиссара Госсударственной безопасности т. Ежова”³ його справу № 2547, стаття 54-6 КК УРСР, направили на розгляд у “ГУГБНКВД СССР”⁴. Через два місяці (28.10.1937) вийшла постанова НКВС СРСР про розстріл Володимира Дмитровича Топачевського. Вирок виконали 5 листопада 1937 р. о 24.00⁵.

На початку листопада 1937 р. дружина Лідія та десятилітня дочка Рима проживали в Кіровограді. В цей час Лідія Арсентіївна працювала у швейній майстерні, а Рима навчалася в міській школі⁶. У 1941 р. вона закінчила 6 класів.

Із початку гітлерівської окупації Кіровограда (1941–1944) Лідія Топачевська займалася пошиттям одягу на дому та працювала в німецькій майстерні на вул. Карла Маркса, а Рима перебувала на “иждивении матери”⁷. Бюджет сім’ї Топачевських був мізерний, тож для поліпшення свого матеріального становища Лідія Арсентіївна з донькою вирішили поїхати на роботу в Німеччину.

З Кіровограда остарбайтерів вивезли 20 березня 1942 р. А вже 2 квітня 1942 р. Лідія Арсентіївна та Рима Володимирівна Топачевські прибули в німецьке м. Франкфурт-на-Майні, де вони перебували два тижні⁸. В середині квітня їх перевезли в столицю Німеччини Берлін працювати на одному із заводів фірми “Fasse und Fraole”⁹. Рима стала контролером контрольного цеху, а Лідія Арсентіївна працювала “на складі по переборке деталей”¹⁰. Через хворобу 46-річна Лідія Арсентіївна не змогла витримувати багатогодинний робочий день. 24 вересня 1942 р. в зв’язку з тяжким шлунковим захворюванням їй видали довідку про професійну непридатність¹¹.

У листопаді 1942 р. Лідія Арсентіївна та її дочка Рима повернулися до окупованої України й зупинилися у родичів Володимира Топачевського в с. Тарасівка Вінницької обл.¹² Після цього повернулися до Кіровограда. Проживали в Анни Распутнікової, яка була прибиральницею в таборі військовополонених. У грудні 1942 р. Лідія Топачевська вже працювала в швейній майстерні на вул. Карла Маркса, а її донька – посудомийкою в згаданому вище таборі. П’ятнадцятирічна Рима була неповнолітньою, тому її перевели на пошту сортувати листи. З 27 грудня 1943 р. Рима Топачевська поступила у військовий польовий шпиталь на посаду санітарки, де пропрацювала до 4 січня 1944 р.¹³

8 січня 1944 р. під час наступальної операції 2-го Українського фронту Кіровоград звільнили від нацистів. Вже 31 січня 1944 р. на підставі статті 54-1-“а” КК УРСР Риму Володимирівну Топачевську заарештували¹⁴. Її звинуватили в тому, що “...изменила Родине... работала секретным агентом немецкой полевой жандармерии, добровольно ездила в Германию, где как агент выдала двух советских граждан, а по приезде из Германии связалась с Гестапо. За период работы”¹⁵ агентом нею “...была предана молодежная группа пять

¹ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

² Там само, арк. 27.

³ Там само, арк. 27.

⁴ Держархів Кіровоградської обл., П-5907, оп. 2, спр. 8520, арк. 5.

⁵ Там само, арк. 6.

⁶ Там само.

⁷ Там само, арк. 9.

⁸ Там само, арк. 10.

⁹ Там само, арк. 9.

¹⁰ Там само, арк. 10.

¹¹ Там само, арк. 2-3.

¹² Там само, арк. 5.

¹³ Там само, арк. 2-3.

¹⁴ Там само, арк. 7.

¹⁵ Там само, арк. 8.

человек...”¹. Окрім того, зазначалося, що “...в период немецкой оккупации в г. Кировограде по заданию немецкой власти, проводила профашистскую агитацию среди советской молодежи”². Жорстоке насилля енкаведистів примусило Риму звести наклеп навіть на рідну матір: “...О том, что я работала секретарем-информатором моя мать знала потому что я ей рассказывала... про обязанность... выявить лица неблагонадежных к немецкой оккупации”³. Сімнадцятирічна дівчина змушена була зізнатися в тому, що мати разом з нею проводила антирадянську агітацію, розуміючи, що їх обох чекає в’язниця, а можливо, й розстріл. Прикладом була смерть батька 1937 р.

Незважаючи на те, що Лідія Топачевська з перших днів визволення міста пішла працювати на радянське підприємство – “...пошивную мастерскую промотдела при горуправлении...” швачкою⁴, її заарештували та висунули звинувачення за статтю 54-1-“а” КК УРСР⁵. З 3 4 лютого 1944 р. Лідія Топачевська “содержалась под стражей”⁶. Її звинуватили “...в измене Родины ...в 1942 г. добровольно выехала в Германию со своей дочерью Римой. Будучи враждебно настроенной к советской власти в таком духе воспитывала свою дочь Риму, которая под влиянием матери. В 1941 г. поступила работать в штаб немецких войск секретным информатором о чем знала мать Топачевская...”⁷.

У жовтні 1944 р. матір Лідію Арсентіївну та її дочку Риму Володимирівну Топачевських ув’язнили “за измену Родины... в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет, считая срок с 6 февраля 1944 г.”⁸. У таборі Лідія Топачевська значилася під № 3145. Про це дізнаємося зі світлини, знайденої в Кіровоградському архіві СБУ восени 2019 р.

Архівні матеріали містять відомості, що 1957 р. Лідія Арсентіївна Топачевська вже проживала в м. Кіровоград на вул. Ровенській № 11. 5 листопада 1957 р. на її адресу (вул. Артема № 59) з трибуналу Київського військового округу надіслали довідку про “реабилитацию вашего мужа Топачевского Владимира Дмитриевича. Постановление от 28 октября 1937 р. отменено и дело прекращено. Топачевский В. Д. реабилитирован”.

У 50-х рр. ХХ ст. будинок священника Свято-Казанського собору передали на баланс міської ради. В ньому облаштували дві квартири. Одна з них була службова – районний відділ внутрішніх справ забезпечував житлом своїх співробітників. Згідно з чергою на житло одну з квартир отримала вчителька СШ № 3 Сафронова Ніна Степанівна, а службову – надали начальнику райвідділу внутрішніх справ Демченку Петру Максимовичу. У 1969 р. керівництво райвідділу міліції змінилося, й службове житло отримала родина Новицького Івана Степановича. На початку 2000-х рр. син Новицьких викупив квартиру Сафронової й на сьогодні (березень 2020 р.) його сім’я проживає в цьому будинку за адресою вул. Б. Хмельницького № 44 або вул. Д. Вишневецького № 27.

Аналізуючи історичні джерела, матеріали архівів та польових досліджень, доходимо висновку, що в 20–40-х рр. ХХ ст. більшовицька влада переслідувала та репресувала не тільки священнослужителів Чигиринського благочиння, а й членів їхніх родин.

¹ Держархів Кіровоградської обл., П-5907, оп. 2, спр. 8520, арк. 8.

² Там само, арк. 2-3.

³ Там само, арк. 4.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 10.

⁶ Там само, арк. 12.

⁷ Держархів Черкаської обл. Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 11.

⁸ Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020